

JADIDCHILIK HARAKATIDA ABDULQODIR SHAKURIYNING PEDAGOGIK MEROSI VA ZAMONAVIY TA'LIMDAGI O'RNI

Yuldasheva Mastura Islamovna

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
Ijtimoiy gumanitar fanlar fakulteti katta o'qituvchisi
E-mail: masturaislamovna@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada Turkiston jadidchilik harakatining yirik vakillaridan biri, pedagog, ma'rifatparvar va jamoat arbobi Abdulqodir Shakuriy (1875–1943)ning pedagogik merosi, ta'lim tizimidagi islohotlarga qo'shgan hissasi hamda uning g'oyalari bugungi zamonaviy ta'lim islohotlari bilan uyg'unligi chuqur tahlil etiladi. Shakuriy nafaqat o'z davrining ilg'or ma'rifatparvari, balki o'zbek pedagogikasining nazariy asoschilaridan biri sifatida tan olingan shaxsdir.

Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi qarashlari, o'qituvchi shaxsiga qo'ygan talablar, o'quvchi mustaqilligini ta'minlashga doir metodik tavsiyalari, o'quv dasturlarini yangilash bo'yicha ilg'or g'oyalari batafsil yoritiladi. Shuningdek, u yaratgan yangi o'quv tizimi - "usuli jadid"ning mazmuni, maqsadi va ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Shakuriy g'oyalari hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan "Yangi O'zbekiston - yangi ta'lim" strategiyasi bilan qiyoslab tahlil qilingan. Jadidlar, xususan, Shakuriy faoliyatining o'zbek ta'lim tizimi va pedagogik tafakkuri rivojidadagi o'rni ilmiy manbalar asosida asoslab beriladi.

Mazkur tadqiqot Shakuriy merosining zamonaviy ta'limga tatbiq etish yo'llarini aniqlash, yosh avlodda milliy o'zlikni anglash, vatanparvarlik, ma'naviy barkamollik va ilmga muhabbat ruhini shakllantirishda qo'l keladi.

Annotation : This article provides an in-depth analysis of the pedagogical heritage of Abdulqodir Shakuriy (1875–1943), one of the prominent representatives of the Turkestan Jadid movement, an educator, enlightener, and public figure. It explores Shakuriy's contributions to educational reforms, his ideas on teaching and upbringing, the requirements he set for teachers, and his methodological recommendations aimed at ensuring students' independence. The study also examines his innovative educational system - the "usuli jadid" (new method) - its essence, objectives, and significance.

Furthermore, Shakuriy's educational ideas are compared with the modern educational reforms being implemented within the framework of the "New Uzbekistan - New Education" strategy. The role and significance of Shakuriy and the Jadid

movement in the development of the Uzbek educational system and pedagogical thought are substantiated on the basis of scientific sources.

This research is aimed at determining the ways of applying Shakuriy's pedagogical legacy to contemporary education, as well as fostering national identity, patriotism, spiritual maturity, and a love for knowledge among the younger generation.

Аннотация: В данной статье подробно анализируется педагогическое наследие Абдулкадира Шакурия (1875–1943) - одного из выдающихся представителей движения джадидов Туркестана, педагога, просветителя и общественного деятеля. Рассматривается его вклад в реформы системы образования, взгляды на воспитание и обучение, требования к личности учителя, методические рекомендации по обеспечению самостоятельности учащихся, а также его новаторская система обучения - «усули джадид» (новый метод), её содержание, цели и значение.

Идеи Шакурия сопоставляются с современными образовательными реформами, реализуемыми в рамках стратегии «Новый Узбекистан - новое образование». На основе научных источников обоснована роль и значение деятельности Шакурия и других джадидов в развитии узбекской системы образования и педагогической мысли.

Данное исследование направлено на выявление путей применения педагогического наследия Шакурия в современном образовании, а также на формирование у молодого поколения национального самосознания, патриотизма, духовного совершенства и любви к знанию.

Kalit so'zlar: Jadidchilik, pedagogika, Shakuriy, ma'rifat, ta'lim islohoti, o'qituvchi, o'quvchi, milliy maktab, zamonaviy ta'lim, qizlar ta'limi, imtihon tizimi, yangilanish.

Keywords: Jadidism, pedagogy, Shakuriy, enlightenment, educational reform, teacher, student, national school, modern education, girls' education, examination system, renewal.

Ключевые слова: Джадидизм, педагогика, Шакурий, просвещение, реформа образования, учитель, ученик, национальная школа, современное образование, женское образование, экзаменационная система, обновление.

Turkiston tarixida XX asr boshlarida boshlangan jadidchilik harakati xalq ongini uyg'otish, millatni ilm-ma'rifat orqali rivojlantirish g'oyalariga asoslangan ijtimoiy va ma'naviy hodisa bo'ldi. Jadidlar ilgari surgan "Millatni qutqarishning yagona yo'li - ta'limni isloh qilish" g'oyasi o'z davri uchun nihoyatda yangicha yondashuv edi [1, 56-bet].

Ana shu harakatning eng yirik namoyandalaridan biri -Abdulqodir Shakuriy, o'z hayotini xalqni o'qitish, yangicha ta'lim tizimini yaratish va o'zbek pedagogikasining ilmiy asoslarini shakllantirishga bag'ishladi.

Uning faoliyati nafaqat o'qituvchi sifatida, balki ta'lim tizimining tashkilotchisi, metodisti va pedagogik nazariyotchi sifatida ham tarixda chuqur iz qoldirgan. Shakuriy o'z asarlari va amaliy faoliyati orqali ta'limni dunyoviy, milliy va insonparvarlik tamoyillariga asoslash zarurligini targ'ib qildi. Bugungi kunda Shakuriy qarashlari, ayniqsa, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida, o'qituvchi shaxsiga bo'lgan yondashuvda, o'quvchi faolligini oshirish metodlarida va gender tenglik tamoyillarida o'z ahamiyatini yo'qotmagan.

Jadidchilik harakati O'rta Osiyoda ma'rifatparvarlik asosidagi uyg'onish davrining davomi bo'lib, u xalqni jaholatdan chiqarish, dunyoviy bilimlarni targ'ib etish, milliy mustaqillik g'oyalarini shakllantirishga qaratilgan edi.

Abdulqodir Shakuriy jadidchilik g'oyalarini amalda tatbiq etgan, yangicha maktablar tashkil etgan, o'qituvchilar tayyorlash tizimini yo'lga qo'ygan. U xalq orasida "ilmi bo'lish - ozod bo'lish" degan shiorni targ'ib qilgan [2, 73-bet].

Uning tashabbusi bilan Samarqand, Buxoro va Farg'ona viloyatlarida yangi usuldagi maktablar ochilgan. Bu maktablarda diniy bilimlar bilan bir qatorda, arifmetika, geografiya, tarix, tabiiyot fanlari ham o'qitilgan. Bu yangilik o'z davrida inqilobiy o'zgarish bo'lgan.

Shakuriy o'z asarlarida o'qituvchini "millatning ruhiy muhandisi" sifatida ta'riflaydi. U o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki yosh avlodni ma'naviy jihatdan tarbiyalovchi, milliy qadriyatlarni singdiruvchi shaxs bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi [3, 41-bet].

Uning "O'qituvchi kim?" asarida shunday fikr bor: "O'qituvchi xalqning ko'zguvidir. Agar o'qituvchi o'zini pok tutmasa, millatning qalbi bulg'anadi". Shakuriy o'qituvchiga nafaqat bilimli, balki axloqan yetuk, xalq manfaatiga sadoqatli bo'lish talablari qo'ygan. Shuningdek, u dars jarayonida o'quvchining mustaqil fikrlashini, savol berish, muhokama qilish orqali o'rganish usullarini joriy etishni taklif etgan. Bu tamoyillar bugungi zamonaviy "interaktiv metodlar"ning nazariy asosi bo'lgan.

Qizlar ta'limiga e'tibor va gender tengligi g'oyalari. Abdulqodir Shakuriy o'z davrida eng jasoratli qadamlardan birini tashlab, qizlar uchun alohida maktab ochish tashabbusini ilgari surgan. Uning rafiqasi Roziya Shakuriya bilan birgalikda tashkil etilgan ayollar maktabi Buxoro amirligidagi ilk dunyoviy qizlar o'quv yurti sifatida tarixda qoldi [4, 22-bet].

Shakuriy “Millatning yuksalishi ayollar ma’rifatidan boshlanadi” degan g‘oyani ilgari surgan. Bugungi kunda ham bu fikr o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan. Gender tenglik, ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratish masalalari aynan Shakuriy g‘oyalarining davomi sifatida qaraladi.

Imtihon tizimini joriy etish va baholash madaniyati. O‘sha davr maktablarida o‘quvchilarning bilimni baholash tizimi mavjud emas edi. Shakuriy ilk bor imtihon tizimini joriy etib, o‘quvchi bilimni yozma, og‘zaki va amaliy sinovlar orqali tekshirishni yo‘lga qo‘ydi [5, 64-bet]. Bu tizim o‘quvchini o‘z bilimiga javobgar bo‘lishga o‘rgatdi, o‘qituvchini esa adolatli baholashga majbur qildi. Bugungi kunda baholashning shaffofligi, reyting tizimi, test sinovlari kabi usullar Shakuriy tajribasining zamonaviy ko‘rinishidir.

Shakuriy va tatar ma’rifatparvarlarining ta’siri borasida Shakuriy faoliyati Qozon, Ufa va Orenburgdagi tatar ma’rifatparvarlari bilan bevosita hamkorlikda shakllangan. U Ismoil G‘aspiralining “Til, fikr va ish birligi” shiorini o‘z pedagogik faoliyatida asosiy g‘oya sifatida qabul qilgan [6, 47-bet].

Bu g‘oya orqali Shakuriy o‘zbek maktablarini milliy, lekin zamonaviy ruhda tashkil etishni maqsad qilgan. Uning tatar jadidlari bilan aloqasi natijasida Turkiston maktablari uchun bir nechta o‘quv qo‘llanmalari yaratilgan.

Bugungi O‘zbekiston ta’lim tizimi Shakuriy g‘oyalari bilan bevosita uzviy bog‘liq. “Yangi O‘zbekiston - yangi ta’lim” konsepsiyasida ilgari surilgan o‘qituvchi maqomini yuksaltirish, o‘quvchida mustaqil fikrlashni rivojlantirish, milliy qadriyatlarga asoslangan ta’lim yaratish g‘oyalari Shakuriy merosining amaliy davomi hisoblanadi [7, 11-bet].

Shakuriy merosi pedagogika fanining rivojida ilmiy asos, yoshlar tarbiyasida esa axloqiy kompas vazifasini bajaradi.

Abdulqodir Shakuriy o‘z hayoti va faoliyati bilan o‘zbek pedagogikasining poydevorini yaratgan. U ilgari surgan g‘oyalar - ta’limda yangilanish, milliylik, o‘qituvchining jamiyatdagi o‘rni, qizlar ta’limi va mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalash kabi tamoyillar bugungi kunda ham o‘z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Shakuriy merosini o‘rganish, uni zamonaviy ta’lim tizimiga tatbiq etish - yosh avlodni ma’naviy jihatdan yetuk, milliy g‘ururga ega, yangilikka intiluvchi shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 56-bet.

2. Qodirov M. Jadidchilik tarixidan lavhalar. - Toshkent: Fan, 2012. - 73-bet.
3. Shakuriy A. Ustoz va shogird.- Samarqand, 1913. - 41-bet.
4. Abdullayeva Z. O'zbek ayollarining ma'rifatparvarlik faoliyati.- Toshkent, 2015. - 22-bet.
5. Shakuriy A. Ta'lim va tarbiya to'g'risida risola. - Buxoro, 1916. - 64-bet.
6. G'aspirali I. Til, fikr va ish birligi.- Qozon, 1905. -47-bet.
7. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.- Toshkent, 2021. - 11-bet.
8. Raximov O. O'zbek pedagogik tafakkuri tarixi.- Toshkent, 2018.
9. Ochildiyev T. Jadid maktablari va ularning ijtimoiy ahamiyati.- Samarqand, 2017.
10. Qosimov A. Pedagogika tarixi.- Toshkent: Noshir, 2020.